

OZON QATLAMINI BUZUVCHI MODDALAR MUOMALASI AHOLI SALOMATLIGI VA EKOLOGIYA MUHOFAZASIDAGI O‘RNI

Oxunjonov Muxammadqodir Ashurali ug‘li, Bojxona
qo‘mitasining Bojxona instituti kursanti

Xasanov Otabek Allaberdievich, Bojxona qo‘mitasi Valuta
nazorati va notarif tartibga solish boshqarmasi boshlig‘i, bojxona
xizmati podpolkovnigi

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada ozon qatlami buzilishi natijasida quyoshdan kelayotgan ultrabinafsha nurlari to‘g‘ridan-to‘g‘ri yer kurrasiga ta‘sir etishi barchamiz uchun ma‘lum. Ushbu ultrabinafsha nurlar ta‘siri atrof-muhitga, ekologiyaga, flora va faunaga shu bilan birga iqlimni o‘zgarishiga olib keladi. Bundan tashqari insoniyat orasida turli onkologik kasalliklar, teri saratoni, ko‘z kataraktasi hamda aholi orasida immun tizimini buzilishi haqida fikr yuritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** Pestitsidlar, split-tizimlar, sovitish agentlari, ultrabinasha nurlar, teri saratoni, ko‘z kataraktalari.*

***Аннотация:** В этой статье мы все знаем, что ультрафиолетовые лучи Солнца напрямую влияют на Землю в результате разрушения озонового слоя. Воздействие этих ультрафиолетовых лучей на окружающую среду, экологию, флору и фауну и в то же время приводит к изменению климата. Кроме того, среди людей предполагаются различные онкологические заболевания, рак кожи, катаракта глаз и нарушения иммунной системы.*

***Ключевые слова:** Пестициды, сплит-системы, хладагенты, ультрафиолетовые лучи, рак кожи, катаракта глаз.*

KIRISH

Ozon (qadimgi yunoncha “ozein”-hidli,alqiydigan) kislorodning allotropik modifikatsiyasi bo‘lib, uch atomli O₃ molekulalaridan iborat. Ozon qatlami hayotning biologik qalqoni hisoblanaadi. Chunki u quyoshdan kelayotgan zararli

nurlarni ayrimlarini o'ziga yutadi ayrimlarini esa qaytarib yuborish xususiyatiga ega. Bundan tashqari yerdagi normal temperaturani ushlab turuvchi yagona qatlam hisoblanadi. Ozon asosan yerdan 10-50 km balandlikda strotosfera va troposfera qavati orasida keng tarqalgan ularni umumiy zich holda atigi 3 mm qalinlikka ega ekanligini bilamiz. Ozon konsentratsiyasi dobson birligida ol'changani hisobida atmosferada 300 Db miqdorida ozon mavjud.¹ Ozon qatlamini siyraklashuvi bu yer uchun ulkan falokat hisoblanadi. Hozirgi kunga qadar dunyoning ko'p mintaqalarida ushbu holatlar ya'ni ozon teshigi paydo bo'lganligini kuzatishimiz mumkin. Bu esa zaminimiz uchun fojyadir.

ASOSIY QISM

Ozon qatlamini yemirilishi haqida birinchi nazariy fikrlar 1974-yilda sodir bo'lgan. Bu holatni meksikalik kimyogar M.Molina va Shervud Rouland tomonidan "Tabiat" jurnalida o'z maqolasida chop etilgan. Keyinchalik ushbu qatlamni himoya qilish bo'yicha xalqaro hujjatlar imzolandi. Jumladan 1985-yil 22-mart kuni ozon qatlamini himoya qilish bo'yicha Vena konvensiyasi, 1987-yil 16-sentabr kuni ozon muhozasini bo'yicha Monreal protokoli tasdiqlandi. Unga ko'ra ozon qatlamini buzuvchi moddalarni qonuniy va noqonuniy savdosini cheklash, ozon yemirish potentsiali yuqori bo'lgan sovitish agentlaridan voz kechib, ularni o'rniga alternativ bo'lgan variantlarni ishlatish bo'yicha majburiyatlar belgilandi. Ozon qatlamini yemirish sabablari vulqonlarning otilishi, kosmik raketalarni fazoga uchirilishi, xlorftoruglerodlar, gidroxlorftoruglerodlar, metilbromid, pestitsidlar, aerezollar, sovitish uskunalari va boshqalar. Ozon qatlamini yemiruvchi moddalar asosan sovitish agentlari, muzlatgichlar, split-tizimlar, konditsioner va boshqa turdagi uskunlarga xizmat qiladi. Bu uskunalar esa maishiy texnikalarda, sanoat va ishlab chiqarish sohalarida yildan-yilga ko'p miqdorda ishlatilishi ma'lum bo'ldi. Ozon qatlamini asosiy yemiruvchi moddalar bu xlorftoruglerodlar,

1. ¹ Muratova Sh. Xasanov O. "Ozon qatlamini buzuvchi moddalarini o'zida saqlagan maishiy tovarlar va uskunalarni TIF TN asosida tasniflash" uslubiy ko'rsatma

gidraxlorftoruglerodlar, metilbromid va boshqa turdagi moddalar mavjud. Ushbu moddalar ozon molekulari bilan reaksiyaga kirishib uni parchalaydi. Achinarlisi shuki xlor molekulari 100 yilgacha atmosferda saqlanib qolishi yanada ushbu qatlamni siyraklashishiga olib keladi.

Xo'sh bunday bo'lsa nima yuzaga keladi? Quyushning ultrabinafsha nurlari to'g'ridan-to'g'ri yer kurrasiga tushadi. Ultrabinasha nurlarini to'liqroq tushunishimiz uchun to'lqin uzunligi, tebranishlar chastotasi va foton energiyasini

tushunishimiz kerak(1-rasm).²

1-rasm. Ultrabinafsha nurlarini, to'liqin uzunligi, chastotasi hamda elektromagnit maydon kvanti ko'rinishi

Ultrabinafsha nurlanishi spektri uzunligi 100 dan 400 nm gacha to'liqlarni qamrab oladi. Bunda spektrning 3 ta qismini farqlaydilar:

A-UB (315-400 nm);

B-UB (280-315 nm);

C-UB (100-280 nm);

² Manba: B.Abduganiyev, O.Xasanov, O.Raxmonova "Ozon yemiruvchi moddalarni O'zbekiston Respublikasi bojxona chegarasi orqali olib kirish va olib chiqish tartibi" o'quv qo'llanma Toshkent-2017

Bu spektrlar C-UB yer yuziga kelmaydi, B-UB ozon qatlamida yutiladi bir qismi yerga yetib keladi A-UB nurlar esa to'g'ridan-to'g'ri yetib keladi ozon qatlamida yutilmaydi. Ozon qatlami asosan C-UB va 90% miqdorda B-UB nurlarini yutadi. A-UB nurlar atmosferaga uncha ta'sir ko'rsatmaydi. B-UB nurlar eng zararli hisoblanadi.

Bunday ultrabinafsha nurlarini yerga ko'p tushishi terini kuydirib, teri saratoni, ko'z kataraktasi va boshqa kasalliklarini keltirib chiqaradi, yetarli bo'lmasligi esa turli patogen mikroorganizmlarning ko'payishiga sharoit yaratadi.

Teri saratoni terida paydo bo'ladigan saraton ya'ni teri o'smasidir. Kasallik tananing barcha yuzalariga tarqalish qobiliyatiga ega bo'lgan anormal hujayralarning rivojlanishi bilan bog'liq.³ Teri saratoni uchta asosiy turga bo'linadi: "Bazal hujayrali, tojsimon hamda melanoma". Melanomalar bu eng xavfli teri saratoni turidir.(1-rasm)⁴ U pigmentli hujayralarda

1-rasm. Teri saratoni kasalligi ko'rinishi

boshlanadi va tez tarqalishi mumkin, shu sababli erta aniqlash juda muhimdir. Belgilari hajmi, shakli, rangi noodatiy o'zgargan, notekis qirralari, bir nechta rangga ega, qichishi yoki qon ketishini o'z ichiga oladi. Quyosh ta'siridan kelib chiqadigan ultrabinafsha nurlanish teri o'smaning ning asosiy ekologik sababidir.⁵ Teri raki kasalligi bilan har yili AQSH da 2000 ga yaqin aholi vafot etar ekan. Ammo [Avstraliya](#), [Yangi Zelandiya](#) va [Janubiy Afrikadagi](#) oq tanlilar dunyodagi eng ko'p melanoma kuzatiladigan xalqlardir.

³ „Defining Cancer“. *National Cancer Institute* (2007-yil 17-sentyabr). 2014-yil 25-iyunda asl nusxadan [arxivlangan](#). Qaraldi 2014-yil 10-iyun.

⁴ Wikipediya// teri saratoni: melonoma

⁵ „*International Journal of Dermatology*“ 49(9): 978–86 September 2010 [doi:10.1111/j.13654632.2010.04474.x](#). [PMID 20883261](#).

Ko'z kataraktasi (yun. *katarrhaktēs*–“sharshara”) ko'z gavharining

2-rasm. Ko'z kataraktasini tashqi ko'rinishi.

xiralanishi. Bunda ko'zga tushayotgan yorug'lik nurlarining yo'li qisman to'silib qolib, ko'z ba'zan ko'rmay qoladi.(2-rasm)⁶

Katarakta tug'ma va hayotda orttirilgan bo'ladi.

Tug'ma kataraktalar onaning homiladorlik davrida turli yuqumli kasalliklarga chalinishi,

irsiy kasalliklarni nasldan naslga o'tishi

oqibatida yuzaga keladi. Orttirilgan turi esa hayot davomida yuzaga kelishi mumkin.

Bunda deyarli 90% holada quyoshdan kelayotgan radiatsiya nurlari ta'sirida vujudga

keladi. Insonlarning qarilik cho'g'larida bu jarayon tezlashadi. Shuning uchun

keksalarda bunday kasalliklarni ko'p kuzatishimiz mumkin.

Bundan tashqari quyoshning ultrabinafsha nurlari insoniyatning immun tizimiga ham ta'sir ko'rsatishi hollari ham mavjud. Agar biz hozirdan ushbu jarayonlarga qarshi kurashmasak kelajakda aholi orasida turli onkologik kasalliklar keng tarqalishi mumkin.

XULOSA

Yuqoridagi muammolarni bartaraf etish uchun avvalambor ozon qatlamini muhoaza qilishimiz darkor. Ozon qatlamini himoya qilish uchun quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi

aholi orasida ozon qatlamini himoya qilishi bo'yicha huquqiy madaniyatini oshirishimiz;

ozon qatlamiga chiqarilayotgan zaharli gazlarni iste'molini tugatishimiz, ularni o'rniga muqobil bo'lgan moddalardan foydalanish;

sovitish agentlari, pestitsidlar va aerezollarni va boshqa sovitish moslamalarini ishlab chiqarishda alohida ozon qatlamini buzuvchi moddalardan foydalanmaslik ularni muomilaga chiqarilishini oldini olish;

⁶ Wikipediya// ko'z kataraktasi: glaz center

ozon buzuvchilarni qonuniy va noqonuniy savdosini tartibga solishni kuchaytirish;

litsenziyalash tizimini yanada kuchaytirish, kvotalash va boshqa turdagi texnik to'rsiqlar qo'yish.

Agarda yuqorida keltirilgan choralarni amalga oshirmasak ozon qatlami yanada siyraklashadi. Bu nafaqat insonlar uchun balkim flora va faunga, iqlimni global issishiga, mintaqa hududlarida suv toshqinlari paydo bo'lishiga turtki bo'ladi. Shunday ekan atrof-muhitni asrash har bir insoning burchi ekanligini unutmasligimiz darkor. Hatto yurtboshimiz ekologiyani muhofaza qilish maqsadida 2025-yil "Atrof-muhitni asrash va "yashil" iqtisodiyot yili" deb nomlanishi ham bejizga emas.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Muratova Sh. Xasanov O. "Ozon qatlamini buzuvchi moddalarini o'zida saqlagan maishiy tovarlar va uskunalarni TIF TN asosida tasniflash" uslubiy ko'rsatma
2. Manba: B.Abduganiyev, O.Xasanov, O.Raxmonova "Ozon yemiruvchi moddalarni O'zbekiston Respublikasi bojxona chegarasi orqali olib kirish va olib chiqish tartibi" o'quv qo'llanma Toshkent-2017
3. „[Defining Cancer](#)“. *National Cancer Institute* (2007-yil 17-sentyabr). 2014-yil 25-iyunda asl nusxadan [arxivlangan](#). Qaraldi 2014-yil 10-iyun.
4. "*International Journal of Dermatology*" 49(9): 978–86 September 2010 [doi:10.1111/j.13654632.2010.04474.x](#). [PMID 20883261](#).
5. www.uznature.uz
6. www.wikipedia.com
7. www.ozonaction.com
8. www.unep.com